

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

Material Suplementar

Reprodução de Conflitos e Exemplos de Classificação das Alterações Externas

Leticia Quintão Costa

Sumário

1	Introdução	2
2	Reprodução dos Conflitos	2
2.1	Identificação dos Pais	2
2.2	Reprodução do Conflito	3
2.3	Geração do Arquivo de Diferenças	3
2.4	Identificação das Alterações Externas	3
3	Método de Agrupamento Condicional	6
3.1	Exemplo de Agrupamento Simples	6
3.2	Exemplo de Agrupamento Multilinha	6
3.3	Exemplo de Não Agrupamento	6
4	Catálogo de Exemplos das Categorias	7
4.1	Documentação	7
4.2	Espelhamento	7
4.3	Movimentação	9
4.4	Alteração em Imports	9
4.5	Reestruturação	10
4.6	Estilo	11
4.7	Alteração de Comentário	11
4.8	Desconexa	12
4.9	Outros	12

1 Introdução

Este documento apresenta informações complementares ao trabalho principal. Seu objetivo é detalhar o procedimento utilizado para a reprodução de conflitos de *merge*, ilustrar a aplicação do método de agrupamento condicional e apresentar exemplos representativos das categorias empregadas na classificação das alterações externas.

As etapas gerais do procedimento metodológico são descritas no trabalho principal. Neste material suplementar, o foco consiste em apresentar exemplos práticos dessas etapas por meio de casos reais extraídos da amostra analisada.

2 Reprodução dos Conflitos

A identificação das alterações externas exige a reconstrução do estado original de conflito de cada *merge*. Para isso, é necessário reproduzir localmente o conflito ocorrido durante o processo de integração e comparar esse estado intermediário com a versão final registrada no histórico do repositório.

Esta seção apresenta um exemplo real extraído do projeto *tmux*, ilustrando as etapas empregadas para reproduzir o conflito e gerar os artefatos utilizados na análise.

2.1 Identificação dos Pais

O primeiro passo consiste em identificar os dois pais diretos do *merge commit* analisado (a131b82e95df990528371b1d9ca40ee2be264fc8). Para isso, utiliza-se o comando apresentado na Listagem 1.

```
git show a131b82e95df990528371b1d9ca40ee2be264fc8 -s --pretty='%H %P'
```

Listagem 1: Comando utilizado para identificar os pais do *merge commit*.

O comando retorna o identificador do *merge commit*, seguido pelos identificadores de seus dois *commits* pais, conforme apresentado na Listagem 2.

```
a131b82e95df990528371b1d9ca40ee2be264fc8  
fd3b7f357200b85a6f3d6e39bae676c7c70ba082  
1ac96200a7462597b137719b376f40ad0cd85216
```

Listagem 2: Resultado da identificação dos ancestrais do *merge commit*.

2.2 Reprodução do Conflito

Após a identificação dos pais, o comando *checkout* é executado para recuperar o primeiro *commit* pai, conforme apresentado na Listagem 3.

```
git checkout fd3b7f357200b85a6f3d6e39bae676c7c70ba082
```

Listagem 3: Reposicionamento do repositório para o primeiro *commit* pai.

Em seguida, é realizado o *merge* com o segundo *commit* pai, utilizando o comando apresentado na Listagem 4.

```
git merge --allow-unrelated-histories --no-edit  
1ac96200a7462597b137719b376f40ad0cd85216
```

Listagem 4: Comando utilizado para reproduzir o conflito de *merge*.

Como o *merge* original continha conflitos, a execução desse comando reproduz localmente o mesmo estado conflituoso enfrentado pelo desenvolvedor durante o processo de resolução.

2.3 Geração do Arquivo de Diferenças

Com o conflito reproduzido, gera-se um arquivo de diferenças entre o estado conflituoso reconstruído e o *merge commit* efetivamente registrado no histórico do repositório. Para isso, utiliza-se o comando apresentado na Listagem 5. O parâmetro `-U20` instrui o Git a incluir até 20 linhas de contexto antes e depois de cada alteração, preservando informações suficientes para facilitar a identificação da relação entre as alterações externas e os respectivos *chunks* de conflito.

```
git diff a131b82e95df990528371b1d9ca40ee2be264fc8 -U20 > alteracoes.patch
```

Listagem 5: Geração do arquivo de diferenças utilizado na análise.

O arquivo gerado contém todas as modificações realizadas pelo desenvolvedor durante o processo de resolução do conflito e constitui a principal fonte de dados utilizada na identificação e classificação das alterações externas analisadas neste estudo.

2.4 Identificação das Alterações Externas

A Listagem 6 apresenta o arquivo de diferenças gerado após a execução do comando da Listagem 5.

```

--- a/client.c
+++ b/client.c
client_main(int argc, char **argv, int flags)
    if (cmd->entry->flags & CMD_STARTSERVER)
        cmdflags |= CMD_STARTSERVER;
    if (cmd->entry->flags & CMD_CANTNEST)
        cmdflags |= CMD_CANTNEST;
    }
    cmd_list_free(cmdlist);
}

/*
 * Check if this could be a nested session, if the command can't nest
:
 * if the socket path matches $TMUX, this is probably the same server
.
 */
if (shell_cmd == NULL && environ_path != NULL &&
    (cmdflags & CMD_CANTNEST) &&
    strcmp(socket_path, environ_path) == 0) {
    fprintf(stderr, "sessions should be nested with care, "
        "unset $TMUX to force\n");
    return (1);
}

+ /* Set process title, log and signals now this is the client. */
+ setproctitle("client (%s)", socket_path);
+ logfile("client");
+

/* Initialize the client socket and start the server. */
fd = client_connect(socket_path, cmdflags & CMD_STARTSERVER);
if (fd == -1) {
    fprintf(stderr, "failed to connect to server: %s\n",
        strerror(errno));
    return (1);
}

+<<<<<<< HEAD
    /* Set process title, log and signals now this is the client. */
#ifdef HAVE_SETPROCTITLE
    setproctitle("client (%s)", socket_path);

```

```

#endif
    logfile("client");

+=====
+>>>>>> 1ac96200a7462597b137719b376f40ad0cd85216
    /* Create imsg. */
    imsg_init(&client_ibuf, fd);
    event_set(&client_event, fd, EV_READ, client_callback, shell_cmd);

    /* Create stdin handler. */
    setblocking(STDIN_FILENO, 0);
    event_set(&client_stdin, STDIN_FILENO, EV_READ|EV_PERSIST,
        client_stdin_callback, NULL);
    if (flags & CLIENT_CONTROLCONTROL) {
        if (tcgetattr(STDIN_FILENO, &saved_tio) != 0) {
            fprintf(stderr, "tcgetattr failed: %s\n",
                strerror(errno));
            return (1);
        }
        cfmakeraw(&tio);
        tio.c_iflag = ICRNL|IXANY;
        tio.c_oflag = OPOST|ONLCR;
#ifdef NOKERNINFO
        tio.c_lflag = NOKERNINFO;
#endif
#endif

```

Listagem 6: Trecho de arquivo de diferenças utilizado na análise.

Os delimitadores <<<<<<<, ===== e >>>>>>> identificam os *chunks* de conflito, os quais são analisados pelo desenvolvedor durante o processo de integração.

Além dos delimitadores de conflito, o arquivo de diferenças utiliza símbolos para representar modificações realizadas durante a resolução. Além dos delimitadores de conflito, o arquivo de diferenças utiliza os símbolos + e - para indicar as diferenças entre o estado conflitante reproduzido e o *merge commit*. Como o comando `git diff` é executado utilizando o *merge commit* como referência para a comparação, as linhas precedidas por - correspondem a trechos presentes apenas no *merge commit*, representando alterações introduzidas pelo desenvolvedor durante a resolução do conflito. Em contrapartida, as linhas precedidas por + correspondem a trechos presentes apenas no estado conflitante reproduzido, indicando linhas que foram removidas na versão final do *merge*. Neste estudo, as alterações externas são identificadas a partir dessas linhas adicionadas e removidas localizadas fora dos delimitadores dos *chunks*.

3 Método de Agrupamento Condicional

As alterações externas identificadas nos arquivos de diferenças são inicialmente representadas como linhas individuais. Entretanto, uma modificação lógica pode ser representada por múltiplas linhas consecutivas. Dessa forma, foi adotado um método de agrupamento condicional, com o objetivo de reunir, em um único bloco, as alterações que representam a mesma modificação lógica antes da etapa de classificação.

3.1 Exemplo de Agrupamento Simples

A Listagem 7 apresenta um exemplo em que uma linha removida e uma linha adicionada representam versões distintas da mesma instrução.

```
/kivy/uix/scrollview.py
-   ObjectProperty, ListProperty, ReferenceListProperty, OptionProperty
+   ObjectProperty, ListProperty, OptionProperty
```

Listagem 7: Exemplo de agrupamento simples.

Embora o arquivo de diferenças registre uma remoção e uma adição, as duas linhas correspondem à mesma instrução, diferindo apenas pela inclusão de um elemento adicional. Dessa forma, as duas linhas são interpretadas como versões distintas da mesma instrução e agrupadas em um único bloco para fins de classificação.

3.2 Exemplo de Agrupamento Multilinha

A Listagem 8 apresenta um exemplo em que o agrupamento envolve múltiplas linhas consecutivas.

```
-           return (T) (object) new RemoteStreamContent(
-               await responseContent.ReadAsStreamAsync(),
+           return (T)(object)new RemoteStreamContent(await
+               responseContent.ReadAsStreamAsync())
```

Listagem 8: Exemplo de agrupamento multilinha.

Nesse caso, como existe correspondência direta entre os trechos modificados, todo o conjunto é tratado como um único bloco.

3.3 Exemplo de Não Agrupamento

Nem todas as alterações são agrupadas. Quando não existe relação direta entre as linhas adicionadas e removidas, cada modificação é mantida em um bloco independente.

```
- excel_value_to_python_value)
+from pandas.io.excel import ExcelFile, ExcelWriter, read_excel,\
```

Listagem 9: Exemplo de alterações não agrupadas.

A Listagem 9 apresenta um exemplo. Percebe-se que as alterações não possuem elementos em comum e não representam versões distintas da mesma instrução. Consequentemente, são classificadas como blocos independentes.

4 Catálogo de Exemplos das Categorias

Esta seção apresenta exemplos representativos das categorias utilizadas na classificação das alterações externas. Os exemplos foram extraídos de casos reais da amostra analisada. Para cada categoria, é apresentado um trecho do arquivo de diferenças acompanhado de uma justificativa resumida para a classificação atribuída, além do conteúdo do *chunk*, quando necessário.

4.1 Documentação

Alterações classificadas como Documentação ocorrem em arquivos informativos do projeto ou em arquivos de configuração textual. A Listagem 10 apresenta uma alteração classificada como Documentação, extraída do projeto *phpunit* no *merge commit* `e1f4e35c454fe2bc77a8f6843e77d82d7a552e20`.

```
/ChangeLog-12.3.md
+All notable changes of the PHPUnit 12.3 release series are documented in
  this file using the [Keep a CHANGELOG] (https://keepachangelog.com/)
  principles.
```

Listagem 10: Alteração externa classificada como Documentação.

Justificativa:

A alteração foi classificada como Documentação por ocorrer exclusivamente em um arquivo informativo do projeto. O arquivo modificado possui extensão `.md`, característica típica de arquivos de documentação, atendendo aos critérios definidos para essa categoria.

4.2 Espelhamento

Alterações classificadas como Espelhamento consistem na reprodução, fora do conflito, de uma modificação equivalente à realizada no próprio *chunk*. A Listagem 11 apresenta uma alteração classificada como Espelhamento, extraída do projeto *osu* no *merge commit* `414f65c1ef86df77c2bc74790f744c6c10eaa6f8`.

```

/osu.Game/Screens/Play/SpectatorPlayer.cs
+     private void userBeganPlaying(int userId, SpectatorState state)

```

Listagem 11: Alteração externa classificada como Espelhamento.

O conteúdo do *chunk* correspondente é apresentado na Listagem 12.

```

/osu.Game/Screens/Play/SpectatorPlayer.cs

+<<<<<<<< HEAD
+     private void userBeganPlaying(int userId, SpectatorState state)
+     {
+         if (userId == score.ScoreInfo.UserID)
+         {
+             Schedule(() =>
+             {
+                 if (this.IsCurrentScreen()) this.Exit();
+             });
+         }
+     }
+
+     protected override void Dispose(bool isDisposing)
+     {
+         base.Dispose(isDisposing);
+
+         if (spectatorStreaming != null)
+             spectatorStreaming.OnUserBeganPlaying -= userBeganPlaying;
+     }
+
+=====
+>>>>>>> ab9e0aac583f6449c7cb6e99f87796fe03be9bb6

```

Listagem 12: Trecho do *chunk* associado à alteração classificada como Espelhamento.

Justificativa:

A alteração foi classificada como Espelhamento porque a mesma modificação observada fora do conflito também está presente no conteúdo do *chunk*. Dessa forma, a modificação externa reproduz uma alteração já realizada durante a resolução do conflito.

4.3 Movimentação

Alterações classificadas como Movimentação correspondem ao deslocamento de código para outra posição do mesmo arquivo ou para outro arquivo do projeto. A Listagem 13 apresenta uma alteração classificada como Movimentação, extraída do projeto *brackets* no *merge commit* 061a6f7ba9eb5ebfae50dfb4799ecf00abab7a40.

```
/src/shellAPI.js
-      Commander.execute(Commands.FILE_CLOSE_WINDOW);
```

Listagem 13: Alteração externa classificada como Movimentação.

O conteúdo do *chunk* correspondente é apresentado na Listagem 14.

```
/src/brackets.js
+<<<<<<< HEAD
+  /** TODO comments
+    * probably move this to something like brackets.nativeCallbacks.
+    handleRequestQuit
+  */
+  brackets.handleRequestQuit = function () {
+    Commander.execute(Commands.FILE_QUIT);
+  };
+
+  brackets.handleRequestCloseWindow = function () {
+    Commander.execute(Commands.FILE_CLOSE_WINDOW);
+  };
+
+=====
+>>>>>>> f057e2f3b58023b79aa5eddc1808bae3e8216d63
```

Listagem 14: Trecho do *chunk* associado à alteração classificada como Movimentação.

Justificativa:

A alteração foi classificada como Movimentação porque o trecho removido no *chunk* foi adicionado em outra localização do mesmo arquivo. Como o conteúdo foi apenas reposicionado, sem modificações, a alteração caracteriza um deslocamento de código.

4.4 Alteração em Imports

Alterações classificadas nesta categoria afetam exclusivamente as instruções de importação ou os mecanismos equivalentes da linguagem. A Listagem 15 apresenta uma alteração classificada como Alteração em *Imports*, extraída do projeto *osu* no *merge commit*

dd10a06e3d1b2ac18c229c2156b038fbfea53e82.

```
/osu.Game/Screens/Select/Carousel/TopLocalRank.cs
+using osu.Framework.Extensions;
```

Listagem 15: Alteração externa classificada como Alteração em *Imports*.

Justificativa:

A alteração foi classificada como Alteração em *Imports* por envolver exclusivamente a inclusão de uma dependência no sistema, sem impacto direto na lógica de execução do código.

4.5 Reestruturação

Alterações classificadas como Reestruturação correspondem a modificações realizadas em outras partes do sistema como consequência de decisões tomadas durante a resolução do conflito. A Listagem 16 apresenta uma alteração classificada como Reestruturação, extraída do projeto *phpunit* no *merge commit* 2be2876143371b6995caeb6da3522318cfb6ec7.

```
/src/Framework/MockObject/Generator/Generator.php
-         EventFacade::emitter()->
  testRunnerTriggeredPhpunitDeprecation($message);
+         EventFacade::emitter()->testRunnerTriggeredDeprecation(
  $message);
```

Listagem 16: Alteração externa classificada como Reestruturação.

O conteúdo do *chunk* correspondente é apresentado na Listagem 17.

```
/src/Event/Emitter/Emitter.php
+<<<<<<< HEAD
  public function testRunnerStartedChildProcess(): void;

  public function testRunnerFinishedChildProcess(string $stdout, string
  $stderr): void;

+  public function testRunnerTriggeredDeprecation(string $message): void;
+=====
  public function testRunnerTriggeredPhpunitDeprecation(string $message):
  void;
+>>>>>>> 0077cb24fdb858cc0e7a79bbd082e330c81c5019
```

Listagem 17: Trecho do *chunk* associado à alteração classificada como Reestruturação.

Justificativa:

A alteração foi classificada como Reestruturação por apresentar dependência direta de uma decisão tomada durante a resolução do conflito. Observa-se que o método `testRunnerTriggeredDeprecation` é removido no *chunk*, enquanto o método `testRunnerTriggeredPhpunitDeprecation` é mantido no mesmo contexto. Essa alteração foi propagada para outra parte do sistema. Dessa forma, a modificação externa, correspondente à remoção do método excluído no *chunk* e à adição do método que permaneceu na região de conflito, foi necessária para manter a consistência após a resolução do conflito.

4.6 Estilo

Alterações de Estilo modificam apenas aspectos visuais do código. A Listagem 18 apresenta uma alteração classificada como Estilo, extraída do projeto *mruby* no *merge commit* `36e1796e411bf9917af0ec836099f06fc548169d`.

```
/minirake
- end
+end
```

Listagem 18: Alteração externa classificada como Estilo.

Justificativa:

A alteração foi classificada como Estilo por envolver exclusivamente ajustes de indentação, sem qualquer impacto na funcionalidade do código.

4.7 Alteração de Comentário

Alterações classificadas nesta categoria afetam exclusivamente os comentários presentes no código-fonte. A Listagem 19 apresenta uma alteração classificada como Alteração de Comentário, extraída do projeto *osu* no *merge commit* `6fc5fa74cda828a7f39c54f20f0a75ac22d56dbc`.

```
/osu.Game/Screens/Select/Filter/GroupMode.cs
+ // added for convenience when changing in this pr: https://github.
  com/ppy/osu/pull/33889
```

Listagem 19: Alteração externa classificada como Alteração de Comentário.

Justificativa:

A alteração foi classificada como Alteração de Comentário por ocorrer exclusivamente em linhas de comentário, identificadas pela sintaxe específica da linguagem.

4.8 Desconexa

Alterações classificadas como Desconexa não apresentam relação identificável com a resolução do conflito. A Listagem 20 apresenta uma alteração classificada como Desconexa, extraída do projeto *timber* no *merge commit* 2e6be2e0c3ee55d5d77de0e4146e293844373c78.

```
/lib/Term.php
+     public function get_link() {
```

Listagem 20: Alteração externa classificada como Desconexa.

O conteúdo do *chunk* correspondente é apresentado na Listagem 21.

```
/lib/Post.php
+<<<<<<< HEAD
    * Import field data onto this object
    *
-   * @deprecated since 2.0.0
    * @param string $field_name
    */
    public function import_field( $field_name ) {
        $this->$field_name = $this->get_field($field_name);
    }

+     /**
+=====
+>>>>>>> 79f0520439190d0a7d74829b3eb72b182c66496ae
```

Listagem 21: Trecho do *chunk* associado ao *merge*.

Justificativa:

A alteração foi classificada como Desconexa por não apresentar relação identificável com o conteúdo do *chunk*. Embora a modificação remova uma funcionalidade no sistema, não foi observada dependência entre essa alteração e a resolução do conflito analisado.

4.9 Outros

Esta categoria reúne alterações que não se enquadram nos critérios das demais categorias definidas. A Listagem 22 apresenta uma alteração classificada como Outros, extraída do projeto *kivy* no *merge commit* dda166f42b7e1067a3040ce97348bbb41c69ffc4.

```
/kivy/uix/scrollview.py
- bar_side = ReferenceListProperty(bar_side_x, bar_side_y)
```

Listagem 22: Alteração externa classificada como Outros.

O conteúdo do *chunk* correspondente é apresentado na Listagem 23.

```
/kivy/uix/scrollview.py
+<<<<<<< HEAD
    if (scroll_type[0] == 'b' and
        (self.bar_side_x == 'bottom' and touch.y < self.bar_width)
    or
        (self.bar_side_x == 'top' and
         touch.y > self.height - self.bar_width)):
        ud['in_bar_x'] = True
    else:
        if scroll_type != 'bars':
            self.effect_x.start(touch.x)
    if self.do_scroll_y and self.effect_y:
        if (scroll_type[0] == 'b' and
            (self.bar_side_y == 'right' and
             touch.x > self.right - self.bar_width) or
            (self.bar_side_y == 'left' and
             touch.x < self.x + self.bar_width)):
            ud['in_bar_y'] = True
        else:
            if scroll_type != 'bars':
+=====
+         if not ud['in_bar_x'] and scroll_type != ['bars']:
+             self.effect_x.start(touch.x)
+         if self.do_scroll_y and self.effect_y:
+             if not ud['in_bar_y'] and scroll_type != ['bars']:
+>>>>>>> f82962983933ac0ca12a08a1ee4a49787abbbb1
```

Listagem 23: Trecho do *chunk* associado à alteração classificada como Outros.

Justificativa:

A alteração foi classificada como Outros por não atender aos critérios estabelecidos para nenhuma das demais categorias. Embora a modificação utilize elementos presentes no *chunk*, não foi possível caracterizá-la de forma consistente como pertencente a outra categoria.